

HUQUQIY TARBIYANING PSIXOLOGIK KO‘RINISHI

Raxmatullayeva Adiba Ilxomovna

Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani 24 umumiy o‘rta ta’lim maktabining

Amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Huquqiy tarbiya-shaxsga nisbatan huquqiy ongini, huquqiy ko‘rsatmalarni, qonunga itoatkor xulq-atvor ko‘nikmalari va odatlarini shakllantiruvchi uyushgan, bir tizimli, aniq maqsadni ko‘zlagan faoliyat yig‘indisi.

Kalit so‘zlar: Tarbiya, Huquq, Huquqiy tarbiya, psixologik tarbiya, tarbiyaning psixologik o‘rni.

Huquqiy tarbiya - bu shaxsga nisbatan huquqiy ongini, huquqiy ko‘rsatmalarni, qonunga itoatkor xulq-atvor ko‘nikmalari va odatlarini shakllantiruvchi uyushgan, bir tizimli, aniq maqsadni ko‘zlagan holdagi tasvir ko‘rsatilishidir. Huquqiy tarbiya-shaxsga nisbatan huquqiy ongini, huquqiy ko‘rsatmalarni, qonunga itoatkor xulq-atvor ko‘nikmalari va odatlarini shakllantiruvchi uyushgan, bir tizimli, aniq maqsadni ko‘zlagan faoliyat yig‘indisi. Huquqiy tarbiya - bu shaxsga nisbatan huquqiy ongini, huquqiy ko‘rsatmalarni, qonunga itoatkor xulq-atvor ko‘nikmalari va odatlarini shakllantiruvchi uyushgan, bir tizimli, aniq maqsadni ko‘zlagan holdagi tasvir ko‘rsatilishidir. Shuni ta’kidlash kerakki, yaqin o‘tmishda ham huquqiy tarbiyaga u haqiqatda sazovor bo‘lishi kerak bo‘lganidek darajada e’tibor berilmas edi. Pedagogikaga doir darsliklarda shaxsning aqliy kamoloti, mehnati, jismoniy, ma’naviy, estetik tarbiyasi haqida so‘z borar ediyu, lekin huquqiy tarbiya xususida eslatilmasdi. Tarbiyaviy ishning mustaqil yo‘nalishi tarzida huquqiy tarbiya yo‘nalishining ajratib qo‘yilmasligi o‘ziga kelayotgan avlodning ayrim qismi huquqiy ongi ahvoliga salbiy ta’sir ko‘rsatmay qolmadi. O‘zbekiston huquqiy davlat barpo etish sari qadam qo‘yilib, bu yo‘lda huquqiy tarbiya, huquqiy ongini

oshirilayotgan ishlar mohiyatini aholi, ayniqsa yoshlarga yetkazish bugungi kun talabidir. Bu esa, o‘z navbatida ta’lim-tarbiya, ayniqsa huquqiy tarbiyani zamonaviy uslublar asosida yo‘lga qo‘yishni taqozo etadi. Adolat va haqiqat har bir jamiyatda hukm surishi lozim bo‘lgan ezgu orzudir.

Ana shu orzu davlatimizning bosh Qomusi – Konstitutsiya hamda boshqa qabul qilinayotgan qonun va qonunosti hujjatlarining nazariy, amaliy asosini tashkil qiladi. Prezidentimizning “Biz qanchalik mukammal qonunlar yaratmaylik, qanday islohotlar o‘tkazmaylik, agar fuqarolarimizning huquqiy bilimi, ongi va madaniyati yetarli bo‘lmasa, kutilgan natijalarga erishish mushkul”, ”Konstitutsiya va qonunlarga hurmat, huquqiy ong va madaniyat har bir fuqaroning, har bir mansabdor shaxsning hayot va faoliyat tarziga aylanmog‘i kerak”, deb aytgan fikrmulohazalari, mamlakatimizda oxirgi yillarda amalga oshirilayotgan huquqiy islohotlarning shaxs, jamiyat va davlat rivoji uchun naqadar muhim va ahamiyatli ekanligini hayotning o‘zi tasdiqlab turibdi. O‘quvchi yoshlarga huquqiy bilim berishning asosiy maqsadi, ularda huquqiy tushunchalarni shakllantirish va shu asosda huquqiy tarbiyaga erishishdan iboratdir. Huquqiy bilim olish jarayonida o‘quvchilar Konstitutsiyamizda belgilab qo‘yilgan o‘z huquq va erkinliklarini bilish, ulardan foydalanish va hayotga tatbiq etishga erishishi lozim. Yoshlarning huquqiy madaniyatini oshirish nafaqat ta’lim muassasalari, balki oiladan boshlanadi. Ijtimoiy fanlar tizimida huquq fani alohida o‘rin tutadi. Huquqiy bilimlar hayotda, har xil aniq vaziyatlarda to‘g‘ri yo‘nalish olish, ruxsat etilgan va taqiqlangan narsalar o‘rtasidagi chegarani topa bilish, o‘z huquq va manfaatlarini himoya etishning qonuniy yo‘llari va vositalarini tanlashga o‘rgatadi. Huquqiy bilimlar siyosiy saviyani kengaytiradi, e’tiqodlar shakllanishiga, hayotdagi huquqiy xodisalarni to‘g‘ri tushunish, huquqiy talablarga ongli ravishda rioya etish, barcha

fuqarolarning huquq normalari (qoidalari)ga amal qilish uchun faol kurashishga ko‘maklashadi. U yoki bu fanni o‘qitishning asosiy shakli dars mashg‘ulotini o‘tish hisoblanadi. O‘tilayotgan dars mashg‘uloti zamonaviy talablarni bajarishga qaratilgan bo‘lishi lozim. Ilmiy asosda tashkil etilgan dars mashg‘ulotlari shunisi bilan xarakterliki, ular o‘quvchilarning shu fanga bo‘lgan qiziqishini yanada ortishiga sabab bo‘ladi. Har qanday vaziyatda oqilona, to‘g‘ri xulosa chiqarishga imkon beradigan bilim, malaka, ko‘nikmalar olishga imkoniyat yaratadi. Huquqiy tarbiya – o‘quvchida ijobiy fazilat (to‘g‘rilik, prinsipiiallik, jamiyat manfaatlarining buzilishiga toqatsizlik, faollik, mas’uliyatlilik, puxtalik, o‘zaro hurmat, har qanday qiyinchiliklarni bartaraf qila olish, yomonlikka qarshi tura bilish, yordamga muhtoj kishilarga yordam qo‘lini cho‘za bilish qobiliyatlari va shu kabi)lar shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Munavvarov A.K Pedagogika.T.; “O‘qituvchi”, 1996

Akbarov A., Turdiev A. O‘zbekiston Respublikasining «Aholini ish bilan ta’minlash to‘g‘risida»gi qonuniga sharhlar. – T., 2000 yil. 45 –b.

O.Karimova. “Huquq ta’limini o‘qitish metodikasi” T.: “O‘zbekiston” 2011 yil, 23-b.

Islomov Z.M. Huquq tushunchasi, mohiyati, ijtimoiy vazifasi. –T.: TDYUI, 2004. –138 b.

Tursunov I.Nishonaliyev Umumiy pedagogika kursi: Darslik, T.;, “O‘qituvchi” 1997.